

YURIDIK TERMIN TUSHUNCHASI VA UNING XUSUSIYATLARI

Yo'ldoshev E'zoza Ulug'bek qizi

Termiz davlat universiteti O'zbek filologiyasi fakulteti
Amaliy filologiya yo'nalishi 4-kurs 122-guruh talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.20133597>

Annotatsiya.

Ushbu bo'limda yuridik terminlarning nazariy asoslari, ularning lingvistik va huquqiy xususiyatlari tahlil qilinadi. Yuridik terminlarning aniqlik, bir ma'nolilik va standartlashuv kabi muhim belgilariga alohida e'tibor qaratiladi. Shuningdek, normativ-huquqiy hujjatlarda terminlarning qo'llanishi hamda ularning huquqiy tizimdagi funksional o'rni yoritiladi. Bo'limda o'zbek va xorijiy tilshunos olimlarning ilmiy qarashlari asosida terminologik tizimning shakllanish jarayoni izohlanadi. Tadqiqot davomida yuridik terminlarning korpus lingvistikasi asosida tahlil qilish imkoniyatlari ham ko'rib chiqiladi.

Аннотация.

В данном разделе рассматриваются теоретические основы юридических терминов, а также их лингвистические и правовые особенности. Особое внимание уделяется таким признакам юридической терминологии, как точность, однозначность и стандартизированность. Анализируется употребление терминов в нормативно-правовых документах и их функциональная роль в правовой системе. На основе научных взглядов узбекских и зарубежных ученых раскрываются процессы формирования терминологической системы. Также рассматриваются возможности анализа юридических терминов с использованием методов корпусной лингвистики.

Annotation

This section examines the theoretical foundations of legal terms and their linguistic as well as legal features. Special attention is paid to the main characteristics of legal terminology such as accuracy, unambiguity, and standardization. The use of terms in normative legal documents and their functional role within the legal system are analyzed. Based on the scientific views of Uzbek and foreign scholars, the formation process of the terminological system is explained. In addition, the possibilities of analyzing legal terminology through corpus linguistics methods are discussed.

Tilshunoslikda terminologiya alohida ilmiy yo'nalish sifatida shakllangan bo'lib, u fan va texnika, ijtimoiy-siyosiy hamda huquqiy sohalarga oid maxsus tushunchalarni ifodalovchi birliklarni o'rganadi. Yuridik terminologiya esa huquqiy munosabatlarni tartibga soluvchi tushunchalarni ifodalovchi terminlar

tizimidir. Ushbu terminlar normativ-huquqiy hujjatlarning asosiy tarkibiy qismi bo'lib, huquqiy aniqlik va izchillikni ta'minlaydi.

“Termin” tushunchasi lotincha **terminus** — “chegara”, “aniqlik” ma'nolarini anglatadi. Ilmiy adabiyotlarda termin muayyan soha doirasida aniq bir tushunchani ifodalovchi, ko'p ma'nolilikdan xoli va standartlashgan til birligi sifatida talqin etiladi. Yuridik terminlar esa ayniqsa yuqori darajadagi aniqlik va rasmiylik talab qilinadigan birliklardir¹. Shuning terminlar faqat ma'lum fan doirasida yoritiladi.

Yuridik terminlarning lingvistik xususiyatlarini ochib berishda ularning normativ-huquqiy hujjatlarda qanday qo'llanilishiga e'tibor qaratish muhimdir. Masalan, 15-moddasida quyidagi jumla keltiriladi:

“Davlat organlari, mansabdor shaxslar fuqarolar oldida mas'uldirlar”².

Mazkur misolda “davlat organlari”, “mansabdor shaxslar”, “mas'uliyat” kabi birliklar yuridik termin sifatida qo'llanilgan. Ular aniq huquqiy tushunchalarni ifodalaydi va turli talqinlarga yo'l qo'ymaydi. Bu esa yuridik terminlarning asosiy xususiyati — aniqlik (definitivlik)ni ko'rsatadi.

“Yuridik terminlarning yana bir muhim xususiyati — bir ma'nolilik (monosemiya)dir. Masalan, Konstitutsiyada ishlatilgan “fuqaro” termini har doim aniq huquqiy maqomga ega shaxsni bildiradi va boshqa ma'nolarda qo'llanilmaydi. Oddiy nutqda bu so'z kengroq ma'noda ishlatilishi mumkin bo'lsa-da, yuridik matnda u qat'iy chegaralangan tushunchani ifodalaydi”³. Shuning uchun semantika tahliliga alohida e'tibor berilgan.

Normativ-huquqiy hujjatlarda terminlarning standart qo'llanishi ham muhim ahamiyatga ega. Masalan, davlat tilida hujjat yuritish va terminlardan to'g'ri foydalanish zarurligi ta'kidlanadi. Bu esa yuridik terminlarning standartlashuv xususiyatini belgilaydi.

“Yuridik terminlarning rasmiy uslubga xosligida ham yaqqol ko'rinadi. Ushbu qarorda “davlat tilining nufuzi”, “normativ-huquqiy hujjatlar”, “terminologiya” kabi birliklar qat'iy ilmiy va rasmiy ma'noda qo'llangan. Bu terminlar emotsional bo'yoqlardan xoli bo'lib, faqat aniq tushunchani ifodalashga xizmat qiladi.”⁴ Korpusda aynan normativ-huquqiy hujjatkar qismi ham beriladi.

1 Mahmudov N. Til va nutq madaniyati. – Toshkent: Ma'naviyat, 2013. 72-bet

2 <https://www.norma.uz> – huquqiy axborot portali

3 Hojiev A. O'zbek tili terminologiyasi masalalari. – Toshkent: Fan, 2007.142-bet

4 O'zbekiston Respublikasining Fuqarolik kodeksi. – Toshkent, 1995 (keyingi o'zgartirishlar bilan).57-bet

Yuridik terminlarning yana bir muhim jihati — ularning kontekstga bogʻliqligidir. Terminlar alohida holda emas, balki huquqiy matn ichida oʻzining toʻliq maʼnosini namoyon etadi. Masalan, “majburiyat” termini fuqarolik huquqida boshqa, maʼmuriy huquqda esa biroz farqli kontekstda qoʻllanilishi mumkin. Shu sababli terminlarni tahlil qilishda ularning kontekstual qoʻllanilishi muhim hisoblanadi.

Xorijiy olimlar ham yuridik terminologiyaning oʻziga xos xususiyatlarini alohida taʼkidlab oʻtganlar. Masalan, Duglas Biber terminlarni real matnlar asosida oʻrganish zarurligini qayd etib, korpus lingvistikasining bu boradagi imkoniyatlarini yuqori baholaydi. Uning fikricha, terminlarning haqiqiy funksiyasi ularning real qoʻllanish jarayonida namoyon boʻladi.

Tony McEnery esa terminologiyani maxsus korpuslar orqali oʻrganish samarali ekanligini taʼkidlaydi. Unga koʻra, yuridik terminlarni faqat nazariy jihatdan emas, balki normativ hujjatlardagi real qoʻllanishi asosida tahlil qilish zarur. Bu esa ilmiy natijalarning ishonchliligini oshiradi.

Mona Baker yuridik terminlarning tarjimasiga alohida eʼtibor qaratib, ularning notoʻgʻri tarjima qilinishi huquqiy xatolarga olib kelishi mumkinligini taʼkidlaydi. Shu sababli terminlarning aniq va standart shaklda qoʻllanishi juda muhimdir.

Yuridik terminlar tuzilishiga koʻra sodda va murakkab boʻlishi mumkin. Masalan:

- sodda terminlar: “sud”, “qonun”, “huquq”
- murakkab terminlar: “fuqarolik javobgarligi”, “maʼmuriy huquqbuzarlik”

Murakkab terminlar koʻpincha aniqroq va torroq tushunchani ifodalaydi. Bu esa yuridik matnlarda aniqlikni taʼminlaydi.

“Yuridik terminlarning shakllanishida oʻzlashma qatlam ham muhim oʻrin tutadi. Oʻzbek tilidagi “prokuror”, “advokat”, “kodeks” kabi terminlar boshqa tillardan kirib kelgan boʻlsa-da, hozirgi kunda ular milliy yuridik terminologiyaning ajralmas qismiga aylangan”⁵. Oʻzlashma qatlam qismiga alohida eʼtibor beriladi va uning tarjimalari ham keltiriladi.

“Yuridik terminlarni oʻrganishda korpus lingvistikasi alohida ahamiyat kasb etadi. Korpus yordamida terminlarning qoʻllanish chastotasi, ularning turli kontekstlardagi maʼnolari aniqlanadi. Bu esa terminologiyani tizimlashtirish va standartlashtirishga yordam beradi. Ayniqsa, normativ-huquqiy hujjatlar asosida

⁵ Hojiev A. Oʻzbek tili terminologiyasi masalalari. – Toshkent: Fan, 2007.90-bet

yaratilgan maxsus korpuslar yuridik terminologiyani chuqur o'rganish imkonini beradi"⁶. Korpus sohasida ham normativ-huquqiy hujatlar chuqur o'rganatiladi.

Shu o'rinda ta'kidlash joizki, yuridik terminlar faqat til birligi emas, balki huquqiy tizimning muhim elementi hisoblanadi. Ular orqali huquqiy normalar ifodalanadi, huquqiy munosabatlar tartibga solinadi. Shu sababli yuridik terminlarning aniqligi va standartligi jamiyatdagi huquqiy tartibning muhim omili hisoblanadi.

Yuridik terminlar aniqlik, bir ma'nolilik, standartlashuv, rasmiylik va kontekstga bog'liqlik kabi xususiyatlarga ega bo'lgan maxsus til birliklaridir. Ularni normativ-huquqiy hujjatlar asosida o'rganish va korpus lingvistikasi yordamida tahlil qilish zamonaviy tilshunoslikning dolzarb vazifalaridan biridir. Mazkur yondashuv yuridik terminologiyani yanada mukammallashtirish va uni amaliyotda samarali qo'llash imkonini beradi.

Xulosa qilib aytganda, yuridik terminologiya va normativ-huquqiy hujjatlar tilining lingvistik xususiyatlari o'rganildi. Yuridik til o'zining aniqlik, lo'ndalik va standartlashuv tamoyillari bilan boshqa funksional uslublardan farqlanishi ilmiy jihatdan asoslandi. Tahlil natijalari shuni ko'rsatdiki, yuridik terminlar:

- bir ma'nolilikka ega;
- sinonimlardan deyarli foydalanmaydi;
- qat'iy normativ shaklda qo'llaniladi;
- huquqiy tizimda maxsus semantik yuklamaga ega.

Normativ-huquqiy hujjatlar, jumladan Konstitutsiya, Fuqarolik kodeksi, Jinoyat kodeksi va Prezident qarorlari yuridik tilning asosiy manbalari sifatida korpusda muhim o'rin egallaydi. Yuridik til rasmiy-idoraviy uslubning eng qat'iy shaklidir; Terminlar huquqiy tizimning asosiy konseptlarini ifodalaydi; Normativ hujjatlarda sintaktik tuzilma standartlashgan bo'ladi; Har bir termin huquqiy aniqlikni ta'minlashga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Hojiev A. O'zbek tili terminologiyasi masalalari. – Toshkent: Fan, 2007.
2. Mahmudov N. Til va nutq madaniyati. – Toshkent: Ma'naviyat, 2013.
3. Abduazizov A. O'zbek tilshunosligi asoslari. – Toshkent: Fan, 2010.
4. Nurmonov A. Hozirgi o'zbek adabiy tili. – Toshkent: O'qituvchi, 2012.
5. Safarov Sh. Kognitiv tilshunoslik asoslari. – Toshkent: Fan, 2015.
6. Yo'ldoshev B. O'zbek tilida funksional uslublar. – Toshkent: Universitet, 2014.

⁶ Mahmudov N. Til va nutq madaniyati. – Toshkent: Ma'naviyat, 2013.52-bet